

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Última Cena

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 15 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 21 x 15.8 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [La Última Cena según los Evangelios sinópticos](#)

Procedencia: [Isabel la Católica](#) (Segovia, España)

Emplazamiento actual: [Apsley House](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: WM.1603-1948

Historia del objeto

Inventariada como "la cena de xpo" en la almoneda de Toro de los bienes de Isabel la Católica en 1505, no encontró comprador en aquel momento. Adquirida junto a otras treinta y una tablas del conjunto por Felipe I el Hermoso en la almoneda de Toro, este dispuso que se enviase a su hermana Margarita de Austria a Malinas.

Descripción

Esta pintura forma parte del [Políptico de Isabel la Católica](#), el cual estaba compuesto por cuarenta y siete tablas de pequeño formato. Representa la Última Cena: los apóstoles se encuentran sentados en torno a la mesa y miran a Jesús, quien sostiene la Sagrada Forma. La formación flamenca de Juan de Flandes se evidencia en el detallismo con el que está tratado el paisaje y la indumentaria de los personajes.

Ubicaciones

- ca. 1948

MUSEO

[Apsley House, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1808 - ca. 1814

COLECCIÓN PRIVADA

[Tesoro de José Bonaparte en Vitoria, Vitoria \(España\)](#)

- ca. 1529 - ca. 1808

PALACIO

[Alcázar de Madrid, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1516 - ca. 1530

PALACIO

[Palacio de Margarita de Austria, Malinas \(Bélgica / Belgium\)](#)

- ca. 1504 - ca. 1505

MUNICIPIO

[Toro, Toro \(España\)](#)

- ca. 1500 - ca. 1504

COLECCIÓN PRIVADA

[Isabel la Católica, Segovia \(España\)](#)

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Last Supper

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 15 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Cultural context / Style: Flemish painting

Dimensions: 8 1/4 x 6 1/4 inches

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [La Última Cena según los Evangelios sinópticos](#)

Provenance: [Isabella I of Castile](#) (Segovia, Spain)

Current location: [Apsley House](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: WM.1603-1948

Object History

Inventoried as "La Cena de Xpo" in the 1505 auction of Queen Isabella I of Castile's estate in Toro, the painting initially failed to find a buyer. It was later acquired, along with thirty-one other panels from the collection, by Philip I of Castile. He arranged for the artwork to be sent to his sister, Margaret of Austria, in Mechelen.

Description

This painting is part of the [Polyptych of Isabella I of Castile](#), which originally consisted of forty-seven small-format panels. It depicts the Last Supper: the apostles are seated around the table, all looking towards Jesus, who is holding the Sacred Host. Juan de Flandes' Flemish training is evident in the meticulous detail applied to the landscape and the attire of the figures.

Locations

- ca. 1948

MUSEUM

[Apsley House, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1808 - ca. 1814

PRIVATE COLLECTION

[Treasure of Joseph Bonaparte in Vitoria, Vitoria \(Spain\)](#)

- ca. 1529 - ca. 1808

PALACE

[Alcazar of Madrid, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1516 - ca. 1530

PALACE

[Margaret of Austria palace, Malinas \(Belgium\)](#)

- ca. 1504 - ca. 1505

MUNICIPALITY

[Toro, Toro \(Spain\)](#)

- ca. 1500 - ca. 1504

PRIVATE COLLECTION

[Isabella I of Castile, Segovia \(Spain\)](#)

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

